

УДК 338.984

DOI 10.5281/zenodo.15425018

Петрова Д.О.

Петрова Дарья Олеговна, Российская таможенная академия, Россия, 140015, Люберцы, Комсомольский просп., 4. E-mail: do.petrova20@customs-academy.ru.

Планирование финансовой деятельности таможенных органов в контексте обеспечения экономической безопасности Российской Федерации

Аннотация. В статье характеризуются основные направления планирования финансовой деятельности Федеральной таможенной службы, подчеркивается значимость таможенных органов в процессе обеспечения экономической стабильности и защиты интересов государства. Анализируется процедура финансового планирования в таможенных органах с разных аспектов: в качестве получателя бюджетных средств, главного распорядителя бюджетных средств и главного администратора доходов бюджета. Дается определение понятию бюджетная смета. Отмечаются Управления ФТС России, отвечающие за планирование доходов и расходов федерального бюджета, а также их основные функции. Приводятся методы финансового планирования.

Ключевые слова: финансовое планирование, бюджетная смета, бюджетная заявка, доходы, расходы, таможенные органы.

Petrova D.O.

Petrova Darya Olegovna, Russian Customs Academy, Russia, 140015, Lyubertsy, Komsomolsky ave., 4. E-mail: do.petrova20@customs-academy.ru.

Planning of financial activities of customs authorities in the context of ensuring economic security of the Russian Federation

Abstract. This article presents the main directions of planning the financial activities of the Federal Customs Service, emphasizing the importance of customs authorities in the process of ensuring economic stability and protecting the interests of the state. The financial planning procedure in the customs authorities is analyzed from various aspects: as a recipient of budget funds, the chief administrator of budget funds and the chief administrator of budget revenues. The definition of the concept of budget estimates is given. The Departments of the Federal Customs Service of Russia responsible for planning federal budget revenues and expenditures, as well as their main functions, are noted. The methods of financial planning are given.

Key words: financial planning, budget estimates, budget application, revenues, expenses, customs authorities.

Экономическая безопасность Российской Федерации представляет собой состояние защищенности

национальной экономики, которое обеспечивает эффективную защиту государства от нанесения какого-либо прямого

или косвенного ущерба национальным интересам в экономической сфере как на внутреннем, так и международном уровне, экономический суверенитет страны, устойчивый рост ключевых социально-экономических показателей, а также реализацию стратегических национальных приоритетов. Федеральная таможенная служба, являясь федеральным органом исполнительной власти РФ, вносит значительный вклад в обеспечение защиты экономического суверенитета государства, поддержание устойчивости платежного баланса страны, а также способствует устранению негативных условий, которые могут препятствовать своевременному поступлению денежных средств в государственный бюджет. В рамках своей деятельности таможенные органы реализуют систему мероприятий, ориентированных на борьбу с экономическими правонарушениями и преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности, тем самым обеспечивая экономическую безопасность Российской Федерации [3]. Планирование финансовой деятельности напрямую связано с эффективностью работы таможенных органов и достижением ими целевых показателей. Для того чтобы финансовая деятельность являлась эффективной с позиции решения государственных задач, требуется тщательное проведение процедуры планирования. Именно поэтому грамотное финансовое планирование деятельности таможенных органов является важным элементом бюджетного процесса и обеспечения экономической безопасности государства в целом, что говорит об актуальности рассмотрения данного процесса.

Основной проблемой в сфере финансового планирования в таможенных органах можно считать сложность в построении эффективного процесса бюджетирования и максимально результативного использования выделяемых бюджетных средств. В связи с этим целью исследования является проведение анализа процесса планирования таможенными

органами своей финансовой деятельности.

Основой теоретического исследования в данном вопросе являются положения нормативно-правовых актов в области финансового планирования, в том числе федеральные законы и приказы Минфина РФ. Во время рассмотрения ключевых положений процесса планирования финансовой деятельности в таможенных органах наиболее ценными стали труды Эмирова Н.Д., Итаева М.С., Стебляковой Л.П., Поповой А.С.

В реализации финансовой политики РФ деятельность таможенных органов включает в себя следующие направления:

- 1) пополнение доходной части бюджета;
- 2) защита интересов отечественных производителей;
- 3) реализация государственных программ;
- 4) содействие внешнеэкономической деятельности.

Федеральной таможенной службе отводится значительная роль в формировании федерального бюджета страны. Для наиболее эффективной реализации таможенными органами своих полномочий требуется рациональное планирование их финансовой деятельности [2].

Планирование финансовой деятельности в таможенных органах представляет собой комплексную процедуру, направленную на прогнозирование будущих расходов, т. е. определение объемов денежных средств, требующихся для эффективного осуществления таможенными органами своей деятельности, и доходов, поступающих в бюджет от взимания таможенных платежей [6; 7]. Контроль за расходами можно считать одной из важнейших составляющих финансового планирования, которая имеет первостепенное значение в обеспечении и поддержании финансовой стабильности. Расходы таможенных органов тесно связаны с осуществлением поставленных перед ними задач. Они показывают совокупность затрат, требующихся для ис-

полнения функций и поддержания стабильного функционирования системы. Планирование финансовой деятельности Федеральной таможенной службы, помимо оценки и анализа поступающих доходов и установления приоритетных направлений расходов, охватывает также осуществление бюджетного контроля. Кроме этого, оно предусматривает разработку и реализацию мер, нацеленных на оптимизацию и повышение эффективности использования бюджетных средств [1; 8].

Согласно Приказу ФТС России от 4 сентября 2018 г. № 1380 «Об утверждении регламента Федеральной таможенной службы» таможенные органы осуществляют свою деятельность, опираясь на ежегодный план и прогнозные показатели деятельности ФТС России. По основным направлениям деятельности таможенных органов планирование работы осуществляется на основе Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу, основных направлений деятельности Правительства РФ, а также других документов стратегического планирования РФ, нормативных актов Министерства финансов РФ и ФТС России [11].

ФТС России участвует в бюджетном процессе и как получатель бюджетных средств (ПБС), и как главный администратор доходов бюджета. Рассмотрим далее более подробно финансовое планирование деятельности Федеральной таможенной службы с точки зрения каждого аспекта.

Бюджетные средства, поступающие в распоряжение Федеральной таможенной службы, обеспечивают выполнение таможенными органами своих непосредственных обязанностей. Являясь получателем бюджетных средств, ФТС России руководствуется при планировании финансовой деятельности классификацией расходов бюджета РФ. Код бюджетной классификации (КБК) позволяет с абсолютной прозрачностью и точностью от-

носить расходы к конкретному виду деятельности, способствует эффективному планированию расходов в таможенных органах, позволяя отслеживать движение финансовых ресурсов в рамках бюджетной системы, а также корректно составлять финансовую отчетность. Кроме этого, в разрезе кодов классификации расходов бюджета происходит формирование показателей, отражаемых в бюджетной смете.

Финансовое планирование расходов в таможенных органах заключается в разработке и формировании бюджетной сметы. Под бюджетной сметой понимается ключевой плановый документ, устанавливающий целевые и приоритетные направления использования бюджетных средств, распределение финансовых ресурсов, а также совокупный размер средств, выделяемых из бюджета. Бюджетная смета составляется и ведётся на основании доведенных до ФТС России лимитов бюджетных обязательств, а также обоснований, то есть расчетов, плановых сметных показателей. В процессе формирования сметы должны быть учтены объемы финансового обеспечения для реализации закупочных процедур, которые отражены в плане-графике [10]. После составления проекта сметы расходов таможенных органов ФТС России отправляет ее в Министерство финансов Российской Федерации, которое после рассмотрения всех расчетов и обоснований принимает решение о целесообразности выделения запрашиваемых объемов бюджетных средств.

Для организации процесса планирования своих расходов таможенные органы, выступая в качестве получателя бюджетных средств, составляют бюджетную заявку с полным обоснованием и детализацией всех планируемых затрат. Бюджетная заявка представляет собой документ, описывающий и обосновывающий потребности ПБС в объемах бюджетных ассигнований из федерального бюджета. В заявке подробно излагаются объемы бюджетных ассигнований, необходимые для осуществления закупок товаров, вы-

полнение работ и оказание услуг на основе прогнозируемых значений и с учетом исполнения сметы доходов и расходов. Формирование таможенными органами бюджетной заявки осуществляется в соответствии с положениями приказа ФТС России от 13 марта 2020 г. № 263 «О формировании объемов бюджетных ассигнований на содержание ФТС Рос-

сии, таможенных органов и учреждений, находящихся в ведении ФТС России, на очередной финансовый год и плановый период». Расчет необходимых объемов бюджетных средств производится в соответствии с формами, утвержденными приказом ФТС России. Данные расчеты включают в себя следующие элементы (рис. 1).

Рис. 1. Элементы расчетов при составлении бюджетной заявки

Объем денежных средств, указанных в бюджетной заявке, служит отправной точкой при определении лимитов бюджетных обязательств для конкретного получателя бюджетных средств. После утверждения бюджетной заявки ПБС получает право на бюджетное финансирование.

Распорядители бюджетных средств обобщают информацию, полученную от ПБС, и оценивают целесообразность расходов по каждой статье. Далее бюджетная заявка направляется главному распорядителю бюджетных средств – ФТС России. На этой стадии бюджетная заявка рассматривается, обобщается и направляется

в Министерство финансов Российской Федерации.

Общий объем выделенных денежных средств на функционирование Федеральной таможенной службы устанавливается в соответствии с положениями Федерального закона о федеральном бюджете. Так в федеральном законе от 30 апреля 2024 г. № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» указывается ведомственная структура расходов федерального бюджета на текущий год и 2 последующих года. На ФТС приходятся следующие значения (табл. 1).

Таблица 1. Расходы федерального бюджета на 2025-2027 гг., тыс. руб. [9]

	В 2025 г.	В 2026 г.	В 2027 г.
Федеральная таможенная служба	110 447 263,8	96 363 994,0	98 262 132,2

При планировании расходов Федеральная таможенная служба, выступая в качестве главного распорядителя бюд-

жетных средств, опирается на данные, представленные в табл. 1.

Одну из ключевых ролей в планировании расходов таможенных органов играет Финансово-экономическое управление. В его функции входит [12]:

- 1) бюджетное планирование;
- 2) разработка предложений в проект федерального закона о федеральном бюджете в части расходов на содержание ФТС России;
- 3) организация работы по ведению бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств ФТС России;
- 4) формирование бюджетной сметы ФТС России, а также организация работы по формированию и утверждению бюджетных смет таможенными органами и организациями, находящимися в ведении ФТС России, и др.

Как главный администратор доходов бюджета Федеральная таможенная служба контролирует своевременное поступление денежных средств в федеральный бюджет от взимания таможенных платежей. Каждый год план ФТС России по поступлениям в бюджет увеличивается, и, соответственно, значимость планирования доходов таможенных органов также возрастает. Бюджетные полномочия ФТС России регламентированы в конкретном случае ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ. Определение предстоящих доходов способствует аккумулированию финансовых ресурсов государства, их использованию для повышения эффективности приоритетных направлений функционирования и развития экономической системы [4].

При планировании доходов бюджета важная роль отводится Главному управлению федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования [5]. К полномочиям данного управления относятся:

- 1) организация уплаты таможенных и иных платежей;
- 2) осуществление полномочий главного администратора доходов федерального бюджета;
- 3) организация оперативного учёта доходов федерального бюджета;
- 4) анализ и прогнозирование величины поступления в федеральный бюджет доходов и др.

Методы, используемые при планировании расходов и доходов таможенных органов, различны. Планирование расходов предполагает нормативный метод планирования с использованием утвержденных лимитов расходования бюджетных средств. Планирование доходов, т.е. поступление таможенных платежей, основывается на экспертном методе, трендовом анализе, методах моделирования и прогнозирования и др.

Таким образом, планирование финансовой деятельности в таможенных органах является одним из ключевых моментов их эффективного функционирования и исполнения поставленных перед ними задач. Основная цель финансового планирования заключается в способности обеспечить эффективное использование бюджетных средств, а также реализовать стратегические и тактические цели ФТС России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахмедзянов Р.Р., Тер-оганесян К.А., Меркулова А.И. Финансово-бюджетное планирование в таможенных органах // Вестник Академии знаний. 2020. № 5 (40). С. 503-507.
2. Качанова Л.С., Крайнова М.В. Теоретико-методологические основы планирования финансовой деятельности таможенных органов // Столыпинский вестник. 2022. № 2. С. 976-981.
3. Лаптев Р.А., Рогов Р.А. Исследование роли таможенных органов в обеспечении экономической безопасности России в условиях глобализации // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 1. С. 77-85.
4. Левченко Е.А., Лемак А.С. Проблемы планирования доходов федерального бюджета Российской Федерации (на примере деятельности Федеральной таможенной службы) // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 6. С. 42-49.

5. Лукина В.Д., Семенова Ю.А. Процесс прогнозирования доходов, администрируемых ФТС России // Столыпинский вестник. 2023. № 5. С. 2825-2834.
6. Эмиров Н.Д. Особенности финансового планирования в таможенных органах / Н.Д. Эмиров, М.С. Итаев // сборник научно-практ. конф. «Социально-экономические и финансовые аспекты развития Российской Федерации и ее регионов в современных условиях». 2020. С. 79-84.
7. Саадулаева Т.А., Тепцова Н.А. Теоретические основы финансового планирования в таможенных органах // Столыпинский вестник. 2022. № 7. С. 3837-3846.
8. Стеблякова Л.П., Попова А.С. Концепция планирования финансовой деятельности таможенных органов // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 6-2 (100). С. 152-155.
9. Федеральный закон от 30 ноября 2024 г. № 419-ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». URL: http://pravo.gov.ru/https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_491969 (дата обращения: 22.04.2025).
10. Приказ Минфина России от 20 июня 2018 г. № 141н «О порядке составления и ведения бюджетных смет федеральных казенных учреждений». URL: <https://base.garant.ru/72005708> (дата обращения: 20.04.2025).
11. Приказ ФТС России от 4 сентября 2018 г. № 1380 «Об утверждении регламента Федеральной таможенной службы». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201809260019> (дата обращения: 18.04.2025).
12. Официальный сайт ФТС России. URL: <https://customs.gov.ru> (дата обращения: 21.04.2025).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ahmedzjanov R.R., Ter-oganesjan K.A., Merkulova A.I. Finansovo-bjudzhetnoe planirovanie v tamozhennyh organah // Vestnik Akademii znaniy. 2020. № 5 (40). S. 503-507.
2. Kachanova L.S., Krajnova M.V. Teoretiko-metodologicheskie osnovy planirovaniya finansovoj dejatel'nosti tamozhennyh organov // Stolypinskij vestnik. 2022. № 2. S. 976-981.
3. Laptev R.A., Rogov R.A. Issledovanie roli tamozhennyh organov v obespechenii jekonomicheskoy bezopasnosti Rossii v uslovijah globalizacii // Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava. 2019. № 1. S. 77-85.
4. Levchenko E.A., Lemak A.S. Problemy planirovaniya dohodov federal'nogo bjudzheta Rossijskoj Federacii (na primere dejatel'nosti Federal'noj tamozhennoj sluzhby) // Vestnik Altajskoj akademii jekonomiki i prava. 2020. № 6. S. 42-49.
5. Lukina V.D., Semennova Ju.A. Process prognozirovaniya dohodov, administriruemyh FTS Rossii // Stolypinskij vestnik. 2023. № 5. S. 2825-2834.
6. Jemirov N.D. Osobennosti finansovogo planirovaniya v tamozhennyh organah / N.D. Jemirov, M.S. Itaev // sbornik nauchno-prakt. konf. «Social'no-jekonomicheskie i finansovyje aspekty razvitiya Rossijskoj Federacii i ee regionov v sovremennyh uslovijah». 2020. S. 79-84.
7. Saadulaeva T.A., Tepcova N.A. Teoreticheskie osnovy finansovogo planirovaniya v tamozhennyh organah // Stolypinskij vestnik. 2022. № 7. S. 3837-3846.
8. Stebljakova L.P., Popova A.S. Konceptcija planirovaniya finansovoj dejatel'nosti tamozhennyh organov // Jekonomika i biznes: teorija i praktika. 2023. № 6-2 (100). S. 152-155.
9. Federal'nyj zakon ot 30 nojabrja 2024 g. № 419-FZ «O federal'nom bjudzhete na 2025 god i na planovyj period 2026 i 2027 godov». URL: http://pravo.gov.ru/https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_491969 (data obrashhenija: 22.04.2025).
10. Prikaz Minfina Rossii ot 20 ijunja 2018 g. № 141n «O porjadke sostavlenija i vedenija bjudzhetnyh smet federal'nyh kazjonnyh uchrezhdenij». URL: <https://base.garant.ru/72005708> (data obrashhenija: 20.04.2025).
11. Prikaz FTS Rossii ot 4 sentjabrja 2018 g. № 1380 «Ob utverzhenii reglamenta Federal'noj tamozhennoj sluzhby». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201809260019> (data obrashhenija: 18.04.2025).
12. Oficial'nyj sajт FTS Rossii. URL: <https://customs.gov.ru> (data obrashhenija: 21.04.2025).

Поступила в редакцию: 28.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.
